

Uma nota sobre o *trade-off* entre conflito e comércio em São Vicente e Pernambuco nos primórdios do Brasil

Cláudio Djissey Shikida

Mestre em Economia (IPE-USP) e

doutorando em Economia (PPGE-UFRGS)

Professor do Ibmecc-MG

Rua Paraíba, 330 – térreo, Edifício Seculus Business Center

Cep: 30130-140 Belo Horizonte – MG, Brasil

e-mail: claudioids@ibmeccmg.br

Resumo

São Vicente e Pernambuco são reconhecidos na literatura por representarem os dois únicos sucessos de colonização brasileira no seu período inicial (1534-49). Contudo, pouco ou quase nada se tem feito para se explicar o paradoxo que surge quando se verifica que ambos são frutos de duas estratégias privadas bastante distintas. Este texto mostra que é possível se entender esta aparente contradição mediante um modelo simples de estabelecimento de direitos de propriedade em um ambiente de colonização.

Palavras-chave: Economia do conflito, Nova Economia Institucional, Brasil Colonial, Microeconomia, História Econômica.

Abstract

São Vicente and Pernambuco are viewed in the economic history of Brazil as the only examples of successful colonization experiments in earlier Brazil (1534-49). However, practically no attempt has been made to explain the paradox one observes when it is recognized that both represent two distinct private strategies of colonization. This paper shows that it is possible to understand the apparent paradox using a simple economic model in which property rights emerge from rational action under a choice between conflict and trade.

Keywords: Conflict economics, New Institutional Economics, Colonial Brazil, Microeconomics, Economic History.

1- Introdução¹

O sucesso de uma empreitada colonial, em termos de fixação de um povoamento diante de um ambiente hostil, pode ser obtido mediante o combate armado, a ação de uma autoridade colonial forte, ou a ação de indivíduos infiltrados na sociedade local, seja de forma acidental ou premeditada.

A ação militar, embora sempre utilizada, pode não ser o primeiro passo numa estratégia de longo prazo. A infiltração de indivíduos foi utilizada, de

1. Agradeço à CAPES pelo financiamento que tornou possível este trabalho na UCLA. Agradeço também ao meu co-orientador, William R. Summerhill (UCLA) que fez críticas e sugestões a uma versão anterior deste artigo. Comentários e correções úteis também foram feitos por Antônio Aguirre (FACE-UFMG), Renato M. Leite (FEARP-USP), Leonardo M. Monastério (UFPEL), Ari Francisco Jr. (Ibmecc-MG) e Roseli da Silva (Universidade Presbiteriana Mackenzie). Finalmente, agradeço à estagiária Ayla L. Pena (Ibmecc-MG) pela leitura cuidadosa da versão final deste texto. Eventuais erros e omissões remanescentes, obviamente, são de minha única responsabilidade.

forma planejada, por colonos portugueses de Cabo Verde na Guiné. A *infiltração acidental* ocorreu no Brasil nos famosos casos de Vasco Lucena (capitania de Pernambuco), Diogo Álvares (capitania da Bahia) e, finalmente, João Ramalho (capitania de São Vicente). Em contrapartida, o uso de uma autoridade colonial forte foi um fato marcante na colonização de Pernambuco, na figura de Duarte Coelho.

Embora a ação militar seja uma constante em todo o período colonial², o estabelecimento de direitos de propriedade, base de uma fixação razoavelmente pacífica – mas não sem conflitos ocasionais – foi bem-sucedido em duas das capitanias: Pernambuco e São Vicente. O aspecto paradoxal deste resultado reside nas diferentes trajetórias seguidas pelos donatários quanto às respectivas administrações. O donatário de Pernambuco assumiu a empreitada com uma autoridade marcante, enquanto que o de São Vicente praticamente abandonou sua colônia aos seus subordinados³. Em termos econômicos, pode-se dizer que foram empregadas duas estratégias de fixação distintas.

Ora, o uso de diferentes estratégias para o estabelecimento de direitos de propriedade seguros sobre trechos de um território pode ser ilustrado através de um modelo simples, composto de um recurso sob disputa e dois grupos de indivíduos racionais⁴. Como todo modelo, este também é limitado em seu poder preditivo de fenômenos da realidade histórica. Entretanto, espera-se que o mesmo seja capaz de realçar alguns pontos básicos referentes à realidade histórica examinada neste artigo e isolar os efeitos mais importantes de variáveis que ajudem a explicar a evolução distinta das duas capitanias citadas.

Assim sendo, a próxima seção expõe o modelo, adaptado de Anderson e McChesney (1994), e alguns experimentos que buscam facilitar a compreensão de efeitos sobre a área de litígio entre colonos e nativos, oriundos da presença de um indivíduo como João Ramalho, comparativamente ao de uma ação militar colonial. Em seguida, o modelo é utilizado para se explicar o que ocorreu ao donatário da Bahia, Francisco Pereira Coutinho, o sucesso de São Vicente e Pernambuco e, finalmente, um último experimento é feito para ilustrar o efeito da introdução de culturas agrícolas em uma região na qual os direitos de propriedade ainda eram conflituosos.

2- Comércio ou violência: episódios coloniais sob nova perspectiva

O modelo que se segue é um modelo de equilíbrio parcial, embora não tradicional, pois ele apresenta dois agentes e um fator produtivo, cuja *proprie-*

2. Para um resumo das guerras entre índios e colonizadores portugueses neste período, ver, por exemplo, Puntoni (2002).

3. Ver Tapajós (1970), Luís (1980) e Wehling e Wehling (1999) para um apanhado geral sobre as capitanias, aspectos legais e diferenças quanto aos resultados obtidos por este sistema de governo.

4. Problemas de ação coletiva serão, inicialmente, ignorados.

dade é disputada por ambas as partes. Ignorando-se, por enquanto, problemas de ação coletiva, pode-se imaginar que os dois grupos sejam dois indivíduos. Supõe-se que ambos maximizam seus benefícios líquidos⁵.

As definições importantes para esta seção são:

L = quantidade de terra

BT_c e BT_i = benefícios totais, respectivamente, de colonos e índios

CT_c e CT_i = custos totais, respectivamente, de colonos e índios

BMG_c = benefício marginal dos colonizadores na ocupação de quantidades adicionais de terras

BMG_i = benefício marginal dos nativos na cessão de terras

CMG_c e CMG_i = custo marginal dos colonizadores na tomada de terras e custo marginal dos índios na cessão de terras, respectivamente.

A notação simplificada não deve confundir o leitor. Benefícios e custos são ambos funções da quantidade de terra. Supõe-se que o benefício no uso da terra seja positivo, com retornos decrescentes, e que o custo no uso deste recurso seja crescente. Assim, tem-se:

$$BT_i = BT_i(L), BMG_i > 0 \text{ e } BT_c = BT_c(L), BMG_c > 0$$

$$CT_i = CT_i(L), CMG_i > 0 \text{ e } CT_c = CT_c(L), CMG_c > 0$$

A inovação em relação ao modelo de Anderson e McChesney (1994) está na inclusão de dois parâmetros. O primeiro deles é “ a ”, a razão entre o poderio bélico (A) dos colonizadores brancos relativamente ao dos nativos, ou seja: A_c/A_i ⁶. O segundo representa a presença de portugueses naufragados entre os índios, previamente à chegada dos colonos. Supõe-se que a presença destes portugueses diminui os custos de transação necessários ao estabelecimento dos direitos de propriedade iniciais entre os colonos e os nativos⁷. Alternativamente: os custos de se tomar a terra à força aumentam com a presença dos mesmos⁸. Exemplos destes personagens são João Ramalho, Diogo Álvares (popularmente conhecido pelo seu nome indígena, Caramuru) e Vasco Lucena. Assim, este parâmetro será representado por J . Desta forma, tem-se⁹:

5. Na inexistência de custos para a ação violenta, e considerando-se idênticas as funções de benefícios, o modelo prevê que o recurso em disputa, no caso, terra (L), será dividido em partes iguais para ambos. Isto será ilustrado na Figura 1, abaixo, na interseção das curvas de benefício marginal.

6. Supõe-se que o efetivo armado não pode ser convertido em força de trabalho, ou seja, não há qualquer influência do número de soldados no benefício total a ser colhido da ocupação da terra. Para um modelo que considera esta mobilidade, ver Rider (2002). Neste artigo, o autor considera explicitamente a separação entre atividades de “comércio”, “pilhagem” e “defesa”.

7. As relações sociais dos *lançados* com os nativos são compatíveis com as observações de Ellickson (1991), que vê o grau de parentesco como fator importante na maximização de riqueza de um grupo social.

8. A hipótese implícita aqui é a de que o uso da força é substituída do uso da ação conciliatória.

9. Note que se está supondo sinais para a derivada das curvas *marginais*.

$$CMG_i = CMG_i(L, a, J), \quad CMG_c = CMG_c(L, a, J) \text{ com}$$

$$CMG_{ia} > 0, \quad CMG_{ij} > 0, \quad CMG_{ca} < 0, \quad CMG_{cj} > 0$$

Para obter uma compreensão inicial do modelo, considere a Figura 1 abaixo. Primeiramente, observe que o gráfico, para os colonizadores, inicia-se no lado esquerdo da figura. Isso significa que a quantidade de terra, para estes, cresce da esquerda para a direita do gráfico. Para o caso dos índios, a quantidade de terra cresce da direita para a esquerda. A interseção dos respectivos benefícios e custos marginais dá a quantidade de terra que satisfaz a ambos.

Observe que, na Figura 1, existe uma quantidade de terra inicial, obtida na interseção das curvas de benefício marginal. Esta interseção mostra o equilíbrio que ocorreria se não existissem custos para a obtenção de terras por ambos os lados. Com a existência de custos, as respectivas quantidades de terras conquistadas são obtidas na igualdade entre os respectivos BMG e CMG.

Para os colonos, a área à esquerda da igualdade entre seus custos e benefícios marginais é, a rigor, uma área contestável. O mesmo vale para a área à direita da igualdade correspondente da sociedade indígena. Na interseção destas duas áreas encontra-se o que se poderia chamar de área sem direitos de propriedade definidos.

Considerando a Figura 2, novamente observa-se uma distribuição inicial de terras determinada pela interseção das curvas de benefício marginal. Como já foi dito, essa interseção mostra o equilíbrio que se daria se não existissem custos para a obtenção de terras por ambos os lados. Com a existência de custos, as respectivas quantidades de terras conquistadas são obtidas na igualdade entre os respectivos BMG e CMG.

O experimento que se faz nesta figura mostra o que ocorre quando se considera apenas um aumento em J . Trata-se da ilustração do caso de São Vicente

Figura 1.– O modelo de comércio-conflito

Figura 2.— Ação de João Ramalho sobre a área de litígio

(e o papel de João Ramalho para a colonização desta capitania) destacado na literatura tradicional.

Sendo português, mas tendo vivido entre os índios, João Ramalho negociou o acordo entre índios e brancos, diminuindo a área de litígio entre as partes¹⁰.

Conforme definido acima, variações de “*a*” terão efeitos distintos sobre a ação dos dois grupos. Afinal, “*a*” diminui os custos de combate do colonizador, mas os aumenta para os índios. Este efeito é ilustrado na Figura 3.

É interessante observar que, até este nível de análise, não se está supondo que os índios derrotados serão absorvidos nas fileiras dos exércitos dos colonizadores. O que se diz é, tão somente, que o aumento relativo da eficiência do exército colonial aumenta os custos de violência para os nativos e os diminui para os colonos. A forma como se dá este aumento na eficiência não foi especificada. Algumas hipóteses possíveis seriam: o crescimento populacional dos colonos, doenças disseminadas entre os índios, captura de índios de outras tribos aumentando o tamanho do exército colonial, etc. Observe que, *a priori*, não é possível concluir se a área em litígio aumenta ou não¹¹.

No modelo acima, o custo do uso da violência aumenta na medida em que aumenta o *efeito-João Ramalho*, ou seja, o efeito conciliador ou integrador do português adaptado à sociedade local. Este efeito foi captado pela variável *J*, presente nas duas funções de custo. Contudo, pode-se imaginar que o efeito de um *lançado* não seja necessariamente simétrico.

10. A ocupação de mais terras por índios deve ser entendida como a defesa de uma porção maior de terras sem conflito. O mesmo vale para os brancos. Está sendo ignorada, ao longo desta análise inicial, a existência de outras tribos ou o caráter nômade de alguns índios. Afinal, em muitos casos, mesmo os nômades podem desejar (ou efetivamente ocupar) o mesmo espaço de terra dos colonizadores.

11. A indecisão quanto ao resultado de um aumento na força relativa de um exército é um fenômeno comum, por exemplo, em algumas funções de conflito. Para uma resenha recente, ver Hirshleifer (2000).

Figura 3.– Efeito de um aumento em “a”

A importância deste efeito não deve ser desprezada. Tome-se, por exemplo, o caso da capitania da Bahia. Seu donatário – Francisco Pereira Coutinho - teve vários problemas de autoridade com seus subordinados e resolveu mandar prender seu – até então – colaborador, o Caramuru. Atraiu para si, portanto, a ira dos índios e os ataques dos mesmos¹². Este episódio pode ser ilustrado graficamente.

Na Figura 4 supõe-se, inicialmente, a assimetria entre os custos. A presença de Caramuru é um custo maior para os índios do que para os brancos – em termos do uso da violência – o que permite aos últimos ocupar as terras sem maiores problemas. Quando os crescentes conflitos fazem com que Francisco Pereira Coutinho prenda Caramuru, estes custos caem e, portanto, o ataque aos brancos é relativamente mais barato, o que gera um deslocamento da curva de custos da violência, dos índios, para baixo¹³. Como consequência da maior insegurança em relação aos direitos de propriedade, a área em litígio aumenta.

A importância de uma autoridade como a do donatário e sua habilidade como negociador pode se contrapor à importância de um *lançado* como, possivelmente, no caso de Duarte Coelho e Vasco Lucena. Assim, embora Vasco Lucena pudesse ter mais autoridade sobre os índios, sua influência sobre os colonizadores seria diminuída pela forte presença do donatário de Pernambuco¹⁴.

A introdução de uma autoridade competitiva à do *lançado* pode ser pensada como uma redefinição de J. Assim, pode-se imaginar que a influência de J (do

12. Ver, por exemplo, Tapajós (1970) ou Bandeira (1999) para uma descrição mais detalhada do episódio.

13. Por que a curva de custos dos colonizadores também não se desloca para baixo? A evidência histórica, apesar de escassa, é a de que este ataque teria findado com as esperanças da colonização inicial na Bahia, que só voltaria a ocorrer após novo esforço da Coroa quando da implantação do Governo-Geral.

14. Caldeira (1999) chama a atenção para o diferente desempenho de João Ramalho e Vasco Lucena em sua acomodação na sociedade colonial. Enquanto Ramalho conseguiu para si um papel preponderante na política local, Vasco Lucena não conseguiu fazer o mesmo.

Figura 4.— Estilização do episódio de Francisco Pereira Coutinho

lançado) é maior sobre os nativos do que sobre os portugueses, quando existe um donatário forte. É razoável supor a assimetria deste efeito qual seja, a existência de capacidades distintas de comando entre ambos. As funções de custo marginal, agora, podem ser reescritas da seguinte maneira:

$$CMG_c = CMG_c(L, a, mJ), \quad CMG_i = CMG_i(L, a, nJ)$$

Observe-se que a assimetria no efeito relativo da autoridade do lançado sobre a do donatário em cada um dos lados da disputa é dada pela diferença entre m e n . Supõe-se que:

$$1 > n > m > 0$$

Ou seja, a autoridade de um donatário forte faz com que o aumento do custo da violência para os colonos seja menor do que deveria ser se apenas o lançado operasse nas negociações. Como esta alteração auxilia o modelo em sua descrição de fatos históricos? A Figura 5 ilustra a diferença no uso efetivo da autoridade entre o donatário de Pernambuco, Duarte Coelho e Vasco Lucena.

O efeito de um aumento em J agora é assimétrico. Assim, por exemplo, um aumento em J gera o deslocamento para cima de ambas as curvas de custo marginal. A diferença na magnitude do deslocamento é devida à presença marcante do donatário na conciliação, relativamente ao *lançado*.

O aparente paradoxo entre São Vicente e Pernambuco e suas administrações distintas pode ser agora ser mais bem compreendido. Em ambos os casos há uma diminuição na área de litígio. Contudo, em São Vicente, a ação de João Ramalho não parece ter sido ofuscada pela ação de alguma figura concorrente no lado colonial. Vale dizer, $m \cong n$.

Uma última ilustração que pode mostrar os problemas que surgem da introdução de uma cultura lucrativa em uma terra sem direitos de propriedade bem definidos é a da introdução de cana-de-açúcar no território.

Duarte Coelho, por exemplo, é visto como um donatário que logo teria percebido o valor da agricultura em contrapartida ao empreendimento mais

Figura 5.- Efeito assimétrico da autoridade conciliatória sobre nativos e colonizadores

Figura 6.- Novas culturas ampliando a área de litígio

arriscado de busca de pedras preciosas. Tapajós (1970) cita como produtos introduzidos na sua capitania a cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco.

Qual o efeito da introdução de novas culturas no território? Supondo que a terra é homogênea na região relevante da análise, o que ocorre é um deslocamento da curva do benefício marginal dos colonos para cima e para a direita.

Neste modelo, o sucesso de Duarte Coelho na conquista destas terras para sua cultura depende da capacidade do mesmo de incentivar o cultivo em suas próprias terras e, possivelmente, no controle das ações de seus subordinados no que tange a ação armada. A literatura costuma ser bastante favorável à visão de que Duarte Coelho teria conseguido minimizar problemas de ação coletiva em sua capitania através do uso de ações disciplinadoras. Não fica claro, contudo, se ele expandiu a cultura em conquistas sucessivas sobre o território indígena ou se isso foi feito com o uso da ação conciliatória de Vasco Lucena ou, claro, ambos.

Outro motivo para o deslocamento paralelo da curva para cima pode ser o aumento do número de colonos. Novamente, a literatura aponta Duarte Coelho como um dos principais incentivadores da migração – e com constante preocupação acerca da qualidade dos colonos (tendo em vista, possivelmente, problemas de ação coletiva com relação à sua autoridade).

3- Conclusão

Para um período tão distante na história econômica brasileira, é difícil obter informações quantitativas confiáveis. Esta escassez não atormenta apenas os pesquisadores interessados em estudos de cunho predominantemente cliométricos, mas também os interessados nos eventos históricos de forma geral.

Em um trabalho cuja ênfase não é a análise do período colonial brasileiro, Zanella (2000) cita a possibilidade de se modelar o *trade-off* entre conflito e comércio, sugerindo que alguns aspectos da nossa colonização possam ser explicados pela queda dos custos de adoção de estratégias distintas na colonização brasileira como resultado de diferentes incentivos resultantes de ações de agentes que não se preocuparam apenas em maximizar os ganhos do comércio, mas também os ganhos de pilhagem. O leitor interessado neste tipo de literatura pode consultar, dentre outros, a resenha que se encontra em Hirshleifer (2000).

Extensões deste modelo podem ser feitas, relaxando-se as hipóteses formuladas acima. Por exemplo, uma estratégia interessante seria a de se detalhar algum grau de mobilidade da mão-de-obra de cada grupo entre as atividades produtivas e de conquista. Outra possibilidade seria incluir a incerteza quanto ao resultado do conflito na tomada de decisão dos grupos.

Assim, a escassez de dados para este período da história brasileira e/ou a inexistência de direitos de propriedade inicialmente definidos (ou pelo menos com baixo grau de *enforcement* efetivo) não deve ser encarada como uma barreira à aplicação da moderna Teoria Econômica a estudos históricos. Muito pelo contrário, trata-se de um incentivo.

4- Referências bibliográficas

ANDERSON, T. L.; McCHESNEY, F.S. Raid or trade? An economic model of indian-white relations. **Journal of Law and Economics**, v. 37, p. 39-74, Apr. 1994.

BANDEIRA, L. A. M. **O feudo**: a casa da torre de Garcia d'Ávila: da conquista dos sertões à independência do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1999. 602 p.

CALDEIRA, J. **A nação mercantilista**. São Paulo: Editora 34, 1999. 416 p.

ELICKSON, R.C. **Order without law**: how neighbors settle disputes. Cambridge: Harvard University Press, 1991. 302 p.

HIRSHLEIFER, J. The macrotechnology of conflict. **The Journal of Conflict Resolution**, v. 44, n. 6. p. 773-93, 2000.

LUÍS, W. **Na capitania de São Vicente**. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1980. 360 p.

PUNTONI, P. **A guerra dos bárbaros**: povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do Brasil, 1650-1720. São Paulo: Hucitec, 2002. 328 p.

RIDER, R. Plunder or trade? **Defense and Peace Economics**, v. 13, n. 3, p. 199-214, 2002.

TAPAJÓS, V. **O regime das capitanias hereditárias**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1970. 71 p.

WEHLING, A.; WEHLING, M. J. C. M. **Formação do Brasil colonial**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 3. ed., 1999. 360 p.

ZANELLA, F.C. **How Brazil fell behind**. Tese de doutorado não publicada. Department of Economics, Auburn University, Auburn, 2000.